

Koncepcja aniołów w *Scriptum super libros Sententiarum* Tomasza z Akwinu

Słowa kluczowe: aniołowie, substancje duchowe, poznanie aniołów, miłowanie aniołów

Scriptum super libros Sententiarum Tomasza z Akwinu jest dziełem nieco zapomnianym, niedocenianym, niezauważanym, będącym niejako w cieniu jego *Summa theologiae*. Powodem tego zapewne nie jest wyłącznie brak krytycznej wersji tekstu łacińskiego¹, lecz także trudności w znalezieniu klucza do odszyfrowania tego dzieła, trudności wynikające z językowych sformułowań, wielość erudycyjnych odniesień. Ale problemem jest także samo dzieło wokół którego formułuje swoje wypowiedzi Akwi-

nata, nie zapominając też o swoiście wstępnym etapie formułowania jego poglądów na wiele rozwijanych później tematów. Wydaje się jednak, że raczej ma Battista Mondin, który w książce *St. Thomas Aquinas' Philosophy in the Commentary to the Sentences* pisał: „*Scripta super libros Sententiarum* zajmuje pierwsze miejsce na długiej liście dzieł św. Tomasza z Akwinu, nie tylko pod względem czasu i przestrzeni (pod względem objętości przewyższa nawet wielką *Summa theologiae*), ale także pod

Dr hab. Michał Zembrzuski, profesor uczelni w Katedrze Historii Filozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Artykuł powstał w ramach udziału w grantie „Tłumaczenia i opracowania redakcyjne *Księgi o Sentencjach Piotra Lombarda* Tomasza z Akwinu” realizowanego jako część programu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki na podstawie umowy NPRH/U22/SN/0177/2023/12.

¹ Najlepszym wydaniem II księgi *Scriptum super libros Sententiarum* jest: S. Thomae Aquinatis, *Scriptum super libros Sententiarum magistri Petri Lombardi episcopi Parisiensis*, t. 2. Ed. P. Mandonnet, Parisiis, 1929 ss. 1159.

względem siły spekulatywnej, oryginalności i głębi myśli. W dziele tym można znaleźć wszystkie najbardziej charakterystyczne elementy jego filozofii². Dzieło to powinno być poddane starannym studiom, nie tylko historiograficznym i edytorskim, ale przede wszystkim teologicznym i filozoficznym, by dostrzec te właśnie elementy myśli Tomasza, a więc jego siłę spekulatywną, oryginalność, a także głębię.

W artykule podejmiemy się próby ukazania problematyki aniołów w *Scriptum*

super libros Sententiarum. Będzie to jedynie zarys i spojrzenie zarówno na kontekst podejmowanych przez Tomasza zagadnień, jak również na poszczególne kwestie i występujące w nich interesujące rozstrzygnięcia³. Nie chodzi więc wcale o porównanie tych zagadnień z *Summa theologiae*, ale ukazanie właściwych tematów poruszanych w tym właśnie „wczesnym” dziele Akwinaty, które można zrekonstruować i określić jako wyjątkową koncepcję aniołów.

1. Kontekst historyczny i tło tematyki angelologicznej

Na początku należy zaznaczyć, że Tomaszowy komentarz do dzieła Piotra Lombarda właściwie nie jest komentarzem. A przynajmniej nie w takim sensie, w jakim Akwinata objaśniał Pismo święte, Arystotelesa, Pseudo-Dionizego Areopagite, Boecjusza czy *Liber de causis*. Tomasz wykładał słuchaczom *Sententiarum Libri IV* przy jednoczesnym przygotowaniu i redakcji tekstu do tego wykładu (*scriptum*). Elementy komentatorskie są ograniczone do dwóch części składowych tego wykładu, mianowicie *divisio textus* oraz *expositio textus* (sformułowanych na początku i na końcu kwestii), w których uwypuklona zostaje intencja Piotra Lombarda oraz uchwycenie intencji samego tekstu⁴. Same

kwestie, a więc pytania, które stawia Akwinata, stanowią już jego oryginalne osiągnięcie, są to tematy, które wyłoniły się z lektury właśnie „ksiąg sentencji”.

Warto od razu wyjaśnić, że tekstem wykładanym przez Tomasza były zestawione (pogrupowane) w postaci tematów/zagadnień (wcale nie pytań), teksty patrystyczne, które wprost dotyczyły zagadnień ściśle teologicznych, podyktowanych porządkiem chrześcijańskiego *Credo*. Warto od razu dodać, że te teksty patrystyczne zawierały także odniesienia do autorów monastycznych i scholastycznych, np. do autorów ze szkoły św. Wiktora. „Księgi sentencji” powstały sto lat przed prowadzeniem z nich wykładów przez Akwinatę (a więc około 1155–1158),

² B. Mondin, *St. Thomas Aquinas' Philosophy in the Commentary to the Sentences*, Hague 1975, s. 1.

³ Warto odnotować, że na język polski były udostępnione fragmenty *Scriptum super libros Sententiarum* dotyczące tematyki aniołów i demonów, jednak były to raczej parafrazy tekstu łacińskiego i wybór tylko fragmentów odpowiedzi poszczególnych kwestii. Zob. J. Szymański, *O diable i demonach według św. Tomasza z Akwinu*, Radom 2013; *Sentencje anielskie. Św. Izidor z Sewilli, Piotr Lombard, św. Tomasz z Akwinu*, tłum. J. Szymański, B. Burliga, Kraków 2003.

⁴ Zob. J.-P. Torrell, *Wprowadzenie w św. Tomasza z Akwinu. Osoba i dzieło*, tłum. A. Kuryś, Warszawa 2021, s. 84.

a ich autorem był biskup Paryża Piotr Lombard. Jak pisze James Weisheipl, dzieło to nie było jedynym, ale jednym z wielu „ksiąg sentencji”, które powstały w XII wieku. Niemniej popularność tych właśnie „ksiąg sentencji” zagwarantowana była „scholastycznym” podejściem ich autora, umiarkowanym wobec skrajnie racjonalistycznego oraz czysto biblijnego (monastycznego) podejścia teologów tamtych czasów⁵. To wyśrodkowane podejście ukształtowało scholastyczną spekulatywną teologię, która w XIII wieku rozwinęła się jeszcze bardziej przez tych, którzy jeszcze przed Tomaszem, a także za jego aktywności w Paryżu, komentowali Piotra Lombarda (Aleksander z Halles, Bonawentura). Ta scholastyczność oznaczała podręcznikowość, klarowność argumentów, podkreślenie pewnych autorytetów. Aleksander z Halles jako jeden z ważniejszych autorów XIII wieku, pisząc swój komentarz, utorował drogę kolejnym teologom, zarówno z zakonu franciszkańskiego, jak i dominikańskiego, czym spowodował, że traktowano wykład „ksiąg sentencji” jako swoisty obowiązek teologów magistrów na Uniwersytecie Paryskim.

Akwinata studiując u boku Alberta Wielkiego w Kolonii spełniał rolę *baccalarius biblicus* komentując Księgę Izajasza. Jak podaje Weisheipl, Tomasz przybywając do Paryża w 1252 roku przyjął funkcję *baccalarius sententiarum*,

wykładał tekst Piotra Lombarda przez dwa kolejne lata do 1256, zanim otrzymał tytuł „mistrza świętej teologii”⁶. Wedle Jean-Pierre’a Torrella, Tomasz przybywając do Paryża już w 1251 roku (a więc rok wcześniej) miał kontynuować wykłady biblijne, a „księgi sentencji” wykładać w ciągu dwóch lat akademickich: 1252–1253 oraz 1253–1254 po czym podjął się redakcji tekstu⁷. Jak już wspomniano prowadzenie wykładów z tego dzieła stało się w XIII wieku koniecznym elementem zdobywania stopnia mistrza w dziedzinie *sacra doctrina*. Pamiętajmy, że jeśli Tomasz studiował u boku Alberta Wielkiego w Kolonii, to wykład „ksiąg sentencji” również dokonywał się u boku jakiegoś mistrza. Te dwa lata wykładu i bycia bakałarzem sentencji realizowane było pod opieką mniej znanego mistrza teologii, Eliasza Bruneta de Bergerac, dominikanina z Prowansji⁸. Objął on katedrę dominikańską po Albercie Wielkim, ale gdy Tomasz stał się mistrzem świętej teologii, w ramach pierwszej regensury, zajął to miejsce właśnie po Eliaszu Brunecie.

Wedle badaczy, dziesięć lat później, przebywając już w Rzymie (1266–1268) miał Tomasz ponownie przeprowadzać wykłady na temat tekstu Piotra Lombarda, dokonując rewizji wcześniejszych rozstrzygnięć. Badacze jednak (Leonard Boyle, John F. Boyle, Adriano Oliva, J.-P. Torrell, H.-F. Dondaine) choć

⁵ Zob. J. Weisheipl, *Tomasz z Akwinu. Życie, myśl i dzieło*, tłum. Cz. Znamierowski, Poznań 1985, s. 96–97.

⁶ Zob. tamże, s. 439. Wedle Wilhelma z Tocco Tomasz miał pracować jeszcze przez jakiś czas nad tekstem przygotowanym do wydania w Paryżu właśnie już jako licencjonowany (*licentia docendi*) mistrz teologii.

⁷ Zob. J.-P. Torrell, *Wprowadzenie w św. Tomasza z Akwinu...*, s. 82.

⁸ Zob. tamże, s.79.

nie podważają notatek na marginesach tekstu Akwinaty, to jednak nie są zgodni, czy należy je traktować w całości jako *alia lectura* względem przygotowanego w Paryżu „komentarza”, tym bardziej, że badania paleograficzne wskazują na ingerencję dodatkowego kopisty (poza ręką Reginalda z Piperno), który mógł wpływać na ich treść. Tomasz nie dokończył tej rewizji podejmując właśnie w Italii prace nad *Summa theologiae*. Wątpliwości co do ponownych prac, które prowadził Tomasz nad „księgami sentencji” pozostaną zagadką jeszcze na wiele lat, jednak sama redakcja (wersja) paryska utrwaliła się na tyle jako właściwe i ostateczne dzieło Akwinaty, że cieszyło się w średniowieczu i renesansie dużym uznaniem (było komentowane chociażby przez Jana Capreolusa)⁹. Należy w związku z tym odczytywać je jako samodzielny traktat, zupełnie różny od *Summa theologiae*. Jest to dzieło kształtowania się rozwiązań, i jak w przypadku innych dzieł, są w nim pewne rozstrzygnięcia, których nie odnajdziemy nigdzie indziej. Ważne aby nie zbywać go uznając za „wczesnego” Tomasza i nie szufladkować w ten sposób. Warto dodać, że na ten okres przypadają także inne kluczowe dzieła Akwinaty, których nie uznaje się za „zbyt wczesne”, nawet gdy Tomasz nie był jeszcze mistrzem świętej teologii. Chodzi mianowicie o *De ente et essentia*, a także o *De principiis naturae*. Są to fundamentalne dzieła dla zrozumienia filozofii Tomasza z Akwinu (metafizyki i filozofii przyrody).

Tomaszowe *Scriptum super libros Sententiarum* składa się z czterech ksiąg, tak samo jak dzieło Magistra, czyli Piotra Lombarda. Zazwyczaj podkreśla się, że taki ich podział odnosił się do odróżnienia *res* od *signa*, które oznaczały Boga w Jego istocie i Troistości (księga I), stworzenie (Bóg jako stwórca i wszystko, co od niego pochodzi – księga II) oraz Wcielenie i Odkupienie jakie dokonało się w osobie Chrystusa (księga III). Dopiero czwarta księga była o znakach (*signa*) odpowiadających sakramentom prowadzącym człowieka do Boga (księga IV). J.-P. Torrell sugeruje, że Akwinata zinterpretował bardzo specyficznym porządek zaproponowany przez Piotra Lombarda. Nie chodzi bowiem tylko o model *exitus-redtus*, ale przede wszystkim o zaznaczenie zależności powstania świata i realizacji mądrościowego porządku w świecie od pochodzenia osób w Trójcy Świętej. Torrell pisze: „stworzenie – wyjście stworzeń z Boga pierwszego początku – znajduje swoje wyjaśnienie w fakcie, iż nawet w Bogu istnieje «wyjście z początku», którym jest pochodzenie Słowa od Ojca. Boża sprawczość przejawiająca się w stworzeniu zostaje powiązana ze zrodzeniem Słowa, tak jak przyczynowość formalna łaski, umożliwiająca powrót stworzeń do Boga, jest powiązana z tchnieniem Ducha Świętego. Bardziej precyzyjnie i bardziej całościowo można powiedzieć, że Boskie posłania *ad extra* wyjaśniają się w kolejności pochodzeń Osób Boskich *ad intra*”¹⁰. Ma on z pewnością rację.

⁹ Zob. tamże, s. 94.

¹⁰ Tamże, s. 88.

A szczególnie, jeśli uważnie przyjrzymy się słowom znajdującym się w prologu do *Scriptum super libros Sententiarum*. Można jedynie doprecyzować jego uwagi o „mądrości Bożej”, z której pochodzi wszystko, a którą jest Chrystus. Sam Tomasz wypowiada się następująco: „Dzięki mądrości Bożej, objawione zostają ukryte rzeczy Boże, powstają dzieła stworzeń, i nawet nie tylko powstają, ale zostają przywrócone do swojej właściwej postaci i udoskonalone. Mam tu na myśli tę doskonałość, dzięki której każda rzecz nazywana jest «doskonałą» w takim stopniu, w jakim osiąga swój właściwy cel. Jednak to, że objawienie rzeczy boskich należy do mądrości Bożej, wynika jasno z faktu, że sam Bóg dzięki swojej mądrości w pełni i doskonale zna samego siebie. Jeśli więc wiemy cokolwiek o Nim, musi to pochodzić od Niego, ponieważ wszystko, co niedoskonałe, wywodzi się z tego, co doskonałe. Stąd też mówi się: «kto pozna Twoją mądrość, jeśli nie obdarzysz go mądrością?» (Mdr 9, 17). Objawienie to

dokonywane jest jednak w szczególny sposób przez Syna, ponieważ jest On Słowem Ojca, zgodnie z tym, co mówi Jan (J 1). Dlatego objawienie Ojca przemawiającego do siebie samego jest również odpowiednie dla całej Trójcy¹¹. Stworzenie opisane w drugiej „księdze sentencji”, ale tak samo i dalsze części *Scriptum super libros Sententiarum* co do zasady stanowią objawienie mądrości Bożej, objawienie Trójcy Świętej i ewentualne oddalanie się od Niej, bądź zwracanie się do Niej.

Warto odnotować, że te słowa z prologu wprowadzającego do całego dzieła, mają także znaczenie w odniesieniu do części poświęconych aniołom. Tomasz bowiem rozpatruje doskonałość stworzonych rzeczy, stan stworzenia, swoistą kondycję aniołów, a także ich oddalenie od tego stanu pierwotnego, wreszcie też ewentualne wzmocnienie stanu doskonałości aniołów, którzy wytrwali przy Bogu. Spróbujmy się teraz dokładniej przyjrzeć drugiej księdze *Scriptum super libros Sententiarum* i tym częściom, które poświęcone są zagadnieniu substancji duchowych.

¹¹ *Super Sent.*, proemium: „Per sapientiam enim Dei manifestantur divinatorum abscondita, producuntur creaturarum opera, nec tantum producuntur, sed etiam restaurantur et perficiuntur: illa, dico, perfectione qua unumquodque perfectum dicitur, prout proprium finem attingit. Quod autem manifestatio divinatorum pertinet ad Dei sapientiam, patet ex eo quod ipse Deus per suam sapientiam seipsum plene et perfecte cognoscit. Unde si quid de ipso cognoscimus oportet quod ex eo derivetur, quia omne imperfectum a perfecto trahit originem: unde dicitur Sapient. 9, 17: *sensum tuum quis sciet, nisi tu dederis sapientiam?* Haec autem manifestatio specialiter per filium facta invenitur: ipse enim est verbum patris, secundum quod dicitur Joan. 1, unde sibi manifestatio dicentis patris convenit et totius Trinitatis”.

2. Struktura i problematyka traktatu o aniołach w *Scriptum super libros Sententiarum*

Tomaszowy wykład tekstu Piotra Lombarda zawiera prologi do każdej księgi (poza pierwszą, w której jest prolog do całości dzieła). Prolog do drugiej księgi jest niezwykle ciekawy, gdyż padają w nim słowa na temat różnego sposobu rozważania rzeczy stworzonych, których dokonuje filozof i teolog. Tomasz pisze: „Do zadania teologów i filozofów należy rozważanie stworzeń. Postępują oni jednak w tych dziedzinach w różny sposób. Filozofowie rozważają stworzenia wedle tego, jak są ukonstytuowane w ich własnej naturze, z tego względu, poszukują właściwych przyczyn i własności rzeczy. Teolog zaś rozważa stworzenia jako te, które pochodzą od pierwszej zasady i o ile są przyporządkowane do celu ostatecznego jakim jest Bóg. Z tego względu słusznie teologia zyskuje miano boskiej mądrości, gdyż rozważa najwyższą przyczynę”¹². Tomaszowy wykład „ksiąg sentencji” ma z pewnością charakter teologiczny, jednak nie jest pozbawiony filozoficznych analiz. W prologu Tomasz jedynie zdaje sprawę z różnych aspektów analizowanego przedmiotu. W przywołanym fragmencie

widać wyraźnie odrębność postępowania filozoficznego i teologicznego, różnicę także w przedmiocie formalnym (aspekcie badań – własna natura bytów w filozofii i odniesienie do Boga w teologii)¹³, ale przedmiot materialny pozostaje ten sam. Tym przedmiotem są stworzenia jako byty uprzyczynowane. Co więcej w rozważaniach nad aniołami dostrzec możemy obydwaj aspekty. Aniołowie są rozpatrywani w ich własnej naturze, jak również jako stworzenia pochodzące od Boga i zwracające się do niego, bądź całkowicie zwracające się przeciw Niemu.

W dalszych częściach prologu Tomasz zwraca uwagę, że badanie stworzeń dokonuje się ze względu na przyczynę i zasadę rzeczy, co mogłoby przesądzać o badaniu teologicznym (a przynajmniej w zamierzeniu). Podkreśla on, że to badanie zasady może dotyczyć trzech rzeczy, a mianowicie: jej samej, aktu jej działania, a także skutków tego aktu¹⁴. Ten pierwszy punkt wiąże się ze wskazaniem na zależność stworzeń od stwórcy, co wyraża za pomocą odniesienia do św. Augustyna: „my istniejemy dzięki temu, że On jest dobry”¹⁵. W dalszym fragmencie dpo-

¹² *Super Sent.*, lib. 2 proemium: „Creaturarum consideratio pertinet ad theologos, et ad philosophos; sed diversimode. Philosophi enim creaturas considerant, secundum quod in propria natura consistunt; unde proprias causas et passiones rerum inquirunt: sed theologus considerat creaturas, secundum quod a primo principio exierunt, et in finem ultimum ordinantur qui Deus est; unde recte divina sapientia nominatur: quia altissimam causam considerat, quae Deus est.”

¹³ Zob. T. Stępień, *Nowe ujęcie natury aniołów w metafizycznej angelologii św. Tomasza z Akwinu*, „*Studia Theologica Varsaviensia*” 47 (2009) 2, s. 167–182.

¹⁴ *Super Sent.*, lib. 2 proemium: „Per modum istum in hoc secundo libro de creaturis agitur; unde materia ejus ex verbis praemissis accipi potest, ex quibus tria elicere possumus, scilicet rerum principium, principii ipsius actum, et actus effectum”.

¹⁵ *Super Sent.*, lib. 2 proemium: „Et ideo Augustinus dicit, quod in quantum bonus est, sumus”. Zob.

wiada, że chodzi o stworzenie istnienia rzeczy: „nieskończoną swoją mocą stwarza istnienie substancji rzeczy”¹⁶. Tomasz podkreśla, że stwarzanie dokonało się poprzez wolny wybór i z miłości, a nie z konieczności, ale zarazem w pełni mocy, gdyż Bóg mógł stworzyć rzeczy z nicości. Aktem zasady jest stwarzanie, które nie tylko wiąże się z powołaniem do istnienia, ale także z upiększeniem (*decoratio*) i zarządzaniem (*gubernatio*), czyli opatrnością (*providentia*). Z kolej skutki działania zasady wiążą się z określeniem stabilności statusu bytów stworzonych oraz ewentualnym odstępstwem, które może w nich nastąpić. W rzeczywistości są bowiem stworzenia, które mają wolną wolę i mogą wybrać Boga lub Jemu się sprzeciwić. Dotyczy to zarówno aniołów, jak również ludzi. Piękno bytów może zostać zaciemnione przez ich wybór a więc przez przeciwstawienie się samej zasadzie, która ustanowiła porządek. Tomasz następująco streszcza porządek księgi drugiej, w której pojawia się tematyka aniołów: „W ten sposób jasna staje się problematyka tej drugiej księgi, w której zmierza się do ukazania ustanowienia bytów stworzonych oraz ukazania upadku, jaki dokonał się w grzechu aniołów i ludzi”¹⁷.

Tematyka aniołów nie rozpoczyna jednak księgi drugiej *Scriptum super libros Sententiarum*. Rozpoczynają ją

kwestie dotyczące stwarzania w ogóle, a dokładniej tego, czy stwarzanie przysługuje Bogu jako najwyższej i jedynej zasadzie. Księga druga rozpoczyna się także pytaniem o wieczność świata, które jest postawione w kontekście przyczynowania, stwarzania rzeczy przez Boga¹⁸. Nie jest więc zagadnieniem wynikającym z odczytywania tekstu Arystotelesa, ale wynika z rozumienia Boga jako stwórcy. Wypowiedzi Tomasza w *Scriptum super libros Sententiarum* są pierwszymi, które formułuje przeciwko wieczności świata, które pojawiają się zanim jeszcze awerroizm w pełni zagości wśród nauczycieli paryskiego wydziału sztuk.

Zanim w księdze drugiej Akwinata postawi pytania o aniołów, w dystynkcji 1 rozstrzyga niezwykle interesujące zagadnienia dotyczące ustanowienia natur intelektualnych i ich przyporządkowanie do celu¹⁹. Spośród tych pytań szczególnie frapujące są te, które dotyczą natury ludzkiej. Akwinata bowiem pyta o ustanowienie wszystkich rzeczy w odniesieniu do Boga i w odniesieniu do człowieka (czy wszystko jest dla człowieka), a także pyta o ustanowienie relacji między duszą i ciałem człowieka²⁰. Akwinata także tutaj sygnalizuje swoją egzystencjalną metafizykę, gdyż ciało wiąże się z duszą dla jej jednego istnienia samoistnego (*subsistere in illo esse*)²¹.

Augustyn, *De doctrina christiana*, I, 32.

¹⁶ *Super Sent.*, lib. 2 proemium: „(...) quia infinita sua virtute rerum substantiam in esse producit”.

¹⁷ *Super Sent.*, lib. 2 proemium: „Et sic patet materia hujus secundi libri, in quo de institutione creaturarum agitur, et lapsu per peccatum angeli vel hominis”.

¹⁸ *Super Sent.*, lib. 2 d. 1 q. 1 a. 5.

¹⁹ Zob. A.R. Bańka, *De angelis. Chrześcijańska nauka o aniołach w świetle doktryny Tomasza z Akwinu*, Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2014.

²⁰ *Super Sent.*, lib. 2 d. 1 q. 2 a. 4.

²¹ *Super Sent.*, lib. 2 d. 1 q. 2 a. 4 ad 2.

Umieszczenie tych antropologicznych zagadnień w takim miejscu pokazuje, że choć Tomasz w wykładzie ksiąg sentencji postępuje za tekstem komentowanym, to jednak stale wraca do pytań o naturę człowieka. Rozumienie natury człowieka pozwala doskonale zrozumieć naturę anioła (i odwrotnie).

Faktycznie tematyka bytów anielskich rozpoczyna się od dystynkcji 2, która wprost wiąże się z zagadnieniem wiekuistości (*aevum*) bytów anielskich²². Ta wyjątkowa nazwa określa ich specyficzny sposób istnienia. Problematyce „czasu” anielskiego poświęcona jest kwestia 1 z tej 2 dystynkcji. Akwinata najpierw pyta o różnice między wiecznością Boga (*aeternitas*) i czasem człowieka (*tempus*)²³, a następnie, czy jest jedna wiekuistość²⁴, która mierzyłaby czas istnienia wszystkich aniołów i ostatecznie, czy wiekuistość zaczęła istnieć przed czasem mierzącym czas świata materialnego²⁵. Tomasz następująco wypowiada się na temat „czasu” aniołów: „Istnienie anioła jednak, które jest mierzone wiekuistością, jest niepodzielone, pozbawione zmienności, i z tego powodu ich wiekuistość nie ma «wcześniej» ani «później». (...) Wiekuistość jednak różni się od wieczności, jak istnienie anioła od

istnienia Bożego z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ istnienie boskie jest trwające samo przez siebie, gdyż jest tym, czym jest, a w aniele czymś innym jest istnienie i to, czym jest. Po drugie, ponieważ istnienie anioła pochodzi od innego bytu, a takim nie jest istnienie Boga. Dlatego jasne jest, że jak istnienie anioła jest pewnym partycypowaniem w boskim istnieniu, tak też wiekuistość jest pewnym partycypowaniem w wieczności²⁶. Kwestia druga w tej dystynkcji poświęcona jest tematyce miejsca przebywania aniołów, a szczególnie tematyce nieba empirejskiego. Rozważania na ten temat sprowadzają się właściwie do określenia statusu ontycznego nieba empirejskiego: czy jest ciałem²⁷, jaką ma naturę (czy jest świetliste)²⁸, i czy ma wpływ na inne ciała²⁹. Akwinata nie traktuje tego tematu jako ściśle związanego ani z filozofią ani z teologią. „Nieba empirejskiego nie można badać rozumem, gdyż wszystko, co poznajemy, wiemy albo dzięki wzrokowi, albo dzięki ruchowi. Tymczasem niebo empirejskie, jak przekazuje tekst komentowany³⁰, ani nie podlega ruchowi ani nie jest obejmowane wzrokiem, dlatego wiemy o nim nie dzięki naturalnemu rozumowi, lecz dzięki autorytetom³¹.”

²² Zob. J. Collins, *The Thomistic Philosophy of Angels*, Washington D.C. 1947, s. 329–361.

²³ *Super Sent.*, lib. 2, d. 2 q. 1, a. 1

²⁴ *Super Sent.*, lib. 2, d. 2 q. 1, a. 2.

²⁵ *Super Sent.*, lib. 2, d. 2 q. 1, a. 3.

²⁶ *Super Sent.*, lib. 2 d. 2 q. 1 a. 1 co.

²⁷ *Super Sent.*, lib. 2, d. 2 q. 2, a. 1.

²⁸ *Super Sent.*, lib. 2, d. 2 q. 2, a. 2.

²⁹ *Super Sent.*, lib. 2, d. 2 q. 2, a. 3.

³⁰ Fragment *Sent.* II, d. 2, c. 4, n. 1–3 sugeruje niewidzialność nieba empirejskiego, a brak ruchu wynika z jego stabilności.

³¹ *Super Sent.*, lib. 2 d. 2 q. 2 a. 1 co.

Dystynkcja 3 jest poświęcona tematowi aniołów (*quales sunt*) w akcie ich stworzenia, ich doskonałości wynikającej z działania Boga Stwórcy. W tym kontekście Akwinata podejmuje tematykę natury anielskiej. Stawia pytanie o prostotę aniołów (brak złożenia z materii i formy)³², pytanie o ich osobowy status³³, zwielokrotnienie wśród aniołów³⁴, pytanie o ich odrębność gatunkową³⁵ i rodzajową³⁶, pytanie o różnicę gatunkową między duszą intelektualną i aniołem³⁷. Prostota aniołów jest opisywana podwójnie. Z jednej strony podkreślony zostaje jedyny podział w bycie anielskim – na istotę (*quidditas*) i istnienie (*esse*), a z drugiej strony podkreślony zostaje brak materii w bytach aniołów. Tomasz pisze: „I z tego względu *quidditas* anioła jest tym, dzięki

czemu istnieje samoistnie mając swoje istnienie, które jest poza jego własną *quidditas* i jest tym, dzięki czemu anioł jest, jak ruch jest tym, dzięki czemu coś jest nazywane poruszonym. I w ten sposób anioł jest złożony z istnienia i tego, czym jest, lub z tego, dzięki czemu istnieje i tego, czym jest”³⁸. Natomiast brak materialności w ich strukturze jest wyprowadzony na podstawie dwóch obszarów istoty anioła: działania intelektualnego i jego niecielesności, które pociągają za sobą brak materialności właśnie. W tym punkcie rozważania Akwinaty są bardzo bliskie temu, co pojawia się w traktacie *De ente et essentia*, gdzie Tomasz rozstrzyga występowanie materii w różnych rodzajach bytów (od istot czysto materialnych do Boga, przez istoty intelektualne, które wiążą się

³² *Super Sent.*, lib. 2, d. 3 q. 1, a. 1. Jest to kwestia, która stanowi odpowiednik badań Tomasza z *De ente et essentia*.

³³ *Super Sent.*, lib. 2, d. 3 q. 1, a. 2, co. Tomasz w rozważaniach nad statusem bytu osobowego anioła (*personalitas*) zmienia Boecjańskie rozumienie osoby. Wskazując na trzy kluczowe wyróżniki bytu osobowego: istnienie samoistne, rozumowanie i jednostkowe istnienie, które pokazują zupełnie inny, bardziej szlachetny charakter osobowości w substancjach duchowych. Tomasz rewiduje definicję osoby przez dodanie do niej elementu pochodzącego od Ryszarda ze św. Wiktora, a mianowicie „nieprzekazywalności (*incommunicabilitas*)”. Tomasz pisze: „Człowiek subzystuje w swoich częściach, z których się składa, podczas gdy anioł subzystuje w swojej prostocie nie potrzebując części czy też materii jako podstawy istnienia. Rozumowanie w człowieku polega na dyskursie albo poszukiwaniu, dzięki intelektualnemu światłu, które z powodu miejsca i czasu zostaje zaciemnione przez to, że otrzymuje poznanie od zmysłów i wyobraźni. Jest tak jak mówi Izaak Izraeli w *Księdze definicji*, że rozum pozostaje w cieniu inteligencji. Anioł jednak uczestniczy w czystym i nieskażonym świetle intelektualnym i dlatego zgodnie z tym, co mówi Dionizy, poznaje intelektualnie bez poszukiwania, podobnie jak Bóg. Podobnie nieprzekazywalność jest w człowieku ze względu na to, że jego natura, która polega na zdolności przyjmowania, ma podstawę w materii a przez materię jest determinowana. Natomiast w aniele natura jest zdeterminowana sama w sobie, gdyż nie może być przyjęta w czymś jako forma zdeterminowana. Z tego względu wystarczająco jest nieprzekazywalna i to nie przez determinację jaką anioł ma jako przyjmujący”.

³⁴ *Super Sent.*, lib. 2, d. 3 q. 1, a. 3.

³⁵ *Super Sent.*, lib. 2, d. 3 q. 1, a. 4.

³⁶ *Super Sent.*, lib. 2, d. 3 q. 1, a. 5.

³⁷ *Super Sent.*, lib. 2, d. 3 q. 1, a. 6.

³⁸ *Super Sent.*, lib. 2, d. 3 q. 1, a. 1.

z materią i takie, które nie będąc Bogiem, również materii nie mają)³⁹. W kwestii tej można znaleźć całościowy wykład metafizyki Tomasza. W *Scriptum super libros Sententiarum* pisze on: „Są bowiem pewne natury, w których istocie nie znajduje się ich akt istnienia, co jest jasne na podstawie tego, że można je poznać intelektualnie, nie wiedząc jednocześnie czy one istnieją, jak w przypadku Feniksa, lub zaćmienia, lub innych tego rodzaju. Istnieje jednak taka natura, do której rozumienia należy to, że jest samym swoim istnieniem, i jej naturą jest właśnie samo istnienie. Istnienie tego rodzaju nie ma go jako czegoś nabytego od czegoś innego, gdyż to, co rzecz ma ze swojej *quidditas*, ma z siebie. Jednak wszystkie rzeczy poza Bogiem mają istnienie uzyskane od czegoś innego”⁴⁰.

W tej samej dystynkcji 3 postawione zostają pytania o status aniołów w odniesieniu do decyzji jaką podjęli trwając przy Bogu lub przeciwstawiając się Jemu. Przyjęty zostaje więc aspekt i odniesienie do łaski i winy, którą zostali obciążeni jako istoty intelektualne. Pytania jakie stawia Akwinata dotyczą tego, czy aniołowie byli źli w akcie ich stworzenia⁴¹, jakie było ich naturalne poznanie⁴², które

mieli w akcie stworzenia, jak była relacja między nimi (jakie było ich miłowanie). Ten temat został rozdzielony na kolejne kwestie. Tematykę poznania anielskiego Tomasz rozważa poprzez cztery szczegółowe pytania, a mianowicie, czy aniołowie tak jak ludzie posługują się w poznaniu formami poznawczymi (*species*), czy poznają przez swoją istotę⁴³, czy formy poznawcze są zróżnicowane w zależności od ich doskonałości⁴⁴, czy mogą poznawać rzeczy szczegółowe⁴⁵ i czy mogą wiele rzeczy poznawać jednocześnie⁴⁶. Kwestia dotycząca miłowania aniołów sprowadzona zostaje przez Tomasza do jednego pytania, a mianowicie tego, który dotyczy porządku miłości (miłości Boga, siebie, czy wszystkiego innego)⁴⁷. I choć z pozoru omawiana dystynkcja 3 powinna zawierać tematykę teologiczną, to jednak Akwinata wprowadza czytelnika w obszar filozofii poznania, która zostaje wypracowana w oparciu o stale formułowane analogie do poznania ludzkiego.

Akwinata w dystynkcji 4 podejmuje tematykę szczęśliwości aniołów w ich akcie stworzenia. I to w tym sensie, czy byli stworzeni jako szczęśliwi, czy szczęście ich było wybrakowane (*miseria*)⁴⁸,

³⁹ *Super Sent.*, lib. 2 d. 3 q. 1 a. 1 co.

⁴⁰ Tamże.

⁴¹ *Super Sent.*, lib. 2, d. 3 q. 2, a. 1.

⁴² Zob. T. Tiuryn, *Akt i możliwość w poznaniu anielskim według Tomasza z Akwinu*, „Przegląd Tomistyczny” (2015) 21, s. 441–466.

⁴³ *Super Sent.*, lib. 2, d. 3 q. 3, a. 1.

⁴⁴ *Super Sent.*, lib. 2, d. 3 q. 3, a. 2.

⁴⁵ *Super Sent.*, lib. 2, d. 3 q. 3, a. 3.

⁴⁶ *Super Sent.*, lib. 2, d. 3 q. 3, a. 4.

⁴⁷ *Super Sent.*, lib. 2, d. 3 q. 4, a. 1.

⁴⁸ *Super Sent.*, lib. 2 d. 4 q. 1 a. 1

czy przewidywali swoje szczęście bądź udrękę⁴⁹, czy zostali stworzeni w łasce⁵⁰. Jest to wyraźnie kontynuacja wcześniejszych zagadnień, a więc odniesienia do łaski i winy dobrych i złych aniołów. Podjęta tutaj tematyka szczęścia jest interesująca w ogóle, o ile Akwinata wiąże ze sobą kwestię szczęścia i szczęśliwości (*beatitudo, sive felicitas*) z teoretycznym poznaniem, kontemplacją. Jak pisze: „Szczęście, czyli stan szczęśliwości, polega na najdoskonalszym działaniu tego, kto ma rozum i intelekt. Najdoskonalsza zaś działalność intelektu polega na kontemplacji najwyższego przedmiotu intelektualnego, którym jest Bóg. Dlatego zarówno dla Boga, jak i dla aniołów, ale też i dla człowieka, najwyższą szczęśliwością i szczęściem jest kontemplacja Boga. A tak uważają nie tylko święci, lecz również i filozofowie”⁵¹.

W kolejnej, dystynkcji 5, kontynuowana jest problematyka zbawcza aniołów, a szczególnie zagadnienie upadku złych aniołów i zwrócenia się dobrych aniołów do Boga. Pierwsza kwestia obejmuje kolejne pytania, czy anioł mógł zgrzeszyć⁵², jakim pragnie-

niem zgrzeszył⁵³, i jakiego rodzaju był to grzech⁵⁴. Druga z kolei kwestia obejmuje pytania o ewentualną łaskę, którą mogliby otrzymać dobrzy aniołowie, by wytrwać przy Bogu i zwrócić się do Niego⁵⁵, i czy dzięki otrzymanej łasce zasłużyli na wieczne szczęście⁵⁶.

Dystynkcja 6 obejmuje kwestie związane ze skutkami wynikającymi z grzechu dla natury upadłych aniołów. Pytania w tym zagadnieniu dotyczą przynależności do chóru najwyższego spośród aniołów, którzy zgrzeszyli⁵⁷, czy swoim grzechem wpłynął na grzechy pozostałych aniołów⁵⁸, jakie jest miejsce przebywania demonów po ich grzechu⁵⁹, czy jest między demonami jakiś rodzaj przełożenstwa⁶⁰ oraz czy pokonani źli aniołowie są strącani do piekła⁶¹.

Po omówieniu w dystynkcji 3 poznania anielskiego, a także miłowania, w dystynkcji 7 Akwinata wraca do zagadnienia woli aniołów. Stawia w niej pytanie o stan woli w złych i dobrych aniołach. Formułuje dwa pytania: czy dobrzy aniołowie mogą grzeszyć⁶², i czy źli aniołowie mogą czynić dobro⁶³. W tej samej dystynkcji pojawiają się kolejne pytania

⁴⁹ *Super Sent.*, lib. 2 d. 4 q. 1 a. 2.

⁵⁰ *Super Sent.*, lib. 2 d. 4 q. 1 a. 3.

⁵¹ *Super Sent.*, lib. 2 d. 4 q. 1 a. 1 co.

⁵² *Super Sent.*, lib. 2 d. 5 q. 1 a. 3.

⁵³ *Super Sent.*, lib. 2 d. 5 q. 1 a. 2.

⁵⁴ *Super Sent.*, lib. 2 d. 5 q. 1 a. 3.

⁵⁵ *Super Sent.*, lib. 2 d. 5 q. 2 a. 1.

⁵⁶ *Super Sent.*, lib. 2 d. 5 q. 2 a. 2.

⁵⁷ *Super Sent.*, lib. 2 d. 6 q. 1 a. 1.

⁵⁸ *Super Sent.*, lib. 2 d. 6 q. 1 a. 2.

⁵⁹ *Super Sent.*, lib. 2 d. 6 q. 1 a. 3.

⁶⁰ *Super Sent.*, lib. 2 d. 6 q. 1 a. 4.

⁶¹ *Super Sent.*, lib. 2 d. 6 q. 1 a. 5.

⁶² *Super Sent.*, lib. 2 d. 7 q. 1 a. 1.

⁶³ *Super Sent.*, lib. 2 d. 7 q. 1 a. 2.

dotyczące bystrości poznania złych aniołów⁶⁴, a także wróżenia, które może dokonywać się dzięki ich mocy⁶⁵. Również w tej dystynkcji pojawiają się kolejne kwestie związane z demonologią, a mianowicie pytania o skuteczność oddziaływania złych aniołów na świat materialny⁶⁶, czy moralnie złe jest korzystanie z pomocy demonów w osiąganiu skutków w świecie materialnym⁶⁷.

W kolejnej, 8 dystynkcji, podjęta zostaje tematyka relacji aniołów do ciał, które mogą przyjmować. To zagadnienie Tomasz rozpatruje dość szczegółowo. Uwzględnia pytanie o naturalność ciał z nimi związanych⁶⁸, o przyjmowane ciała⁶⁹ i sposób w jaki się to może dokonywać (czy są to prawdziwe ciała)⁷⁰, o działania wykonywane przez przyjęte ciała (ta kwestia zostaje rozbita na mniejsze „kwestyjki” dotyczące jedzenia, płodzenia potomstwa, poznania zmysłowego i ruchu lokalnego, także ich mowy – tutaj szczególnie interesujące jest zagadnienie *nutus*)⁷¹, czy mogą wpływać na ludzi poprzez przyjęte ciała, a więc

czy mogą być w jakimś ciele człowieka⁷² i wreszcie o to, czy Bóg może ukazywać się ludziom w formach cielesnych⁷³.

W dystynkcji 9 Tomasz podejmuje tematykę związaną z myślą Pseudo-Dionizego Areopagity, a szczególnie dotyczącą podziału chórów anielskich. Tomasz rozpoczyna to zagadnienie od wyjaśnienia tego, czym jest hierarchia⁷⁴ i jakie działania jej przysługują (oczyszczanie i oświecanie)⁷⁵, następnie przechodzi od szczegółowych rozważań o poszczególnych trzech hierarchiach i dziewięciu chórach⁷⁶ do rozważań na temat nazw aniołów (szczególnie interesują go nazwy Cherubinów i Serafinów)⁷⁷, pozycji i równości aniołów w poszczególnych chórach⁷⁸, rozważań na temat połączenia hierarchii⁷⁹, ich początków ustalonych z natury⁸⁰, oraz uzupełniania i dołączenia ludzi do hierarchii aniołów⁸¹.

Kolejna, 10 dystynkcja, dotyczy anielskich działań, które wynikają z przynależności do poszczególnych chórów. W obszarze tej tematyki Akwinata podej-

⁶⁴ Super Sent., lib. 2 d. 7 q. 2 a. 1.

⁶⁵ Super Sent., lib. 2 d. 7 q. 2 a. 2.

⁶⁶ Super Sent., lib. 2 d. 7 q. 3 a. 1.

⁶⁷ Super Sent., lib. 2 d. 7 q. 3 a. 2.

⁶⁸ Super Sent., lib. 2 d. 8 q. 1 a. 1.

⁶⁹ Super Sent., lib. 2 d. 8 q. 1 a. 2.

⁷⁰ Super Sent., lib. 2 d. 8 q. 1 a. 3.

⁷¹ Super Sent., lib. 2 d. 8 q. 1 a. 4.

⁷² Super Sent., lib. 2 d. 8 q. 1 a. 5.

⁷³ Super Sent., lib. 2 d. 8 q. 1 a. 6.

⁷⁴ Super Sent., lib. 2 d. 9 q. 1 a. 1.

⁷⁵ Super Sent., lib. 2 d. 9 q. 1 a. 2.

⁷⁶ Super Sent., lib. 2 d. 9 q. 1 a. 3.

⁷⁷ Super Sent., lib. 2 d. 9 q. 1 a. 4.

⁷⁸ Super Sent., lib. 2 d. 9 q. 1 a. 5.

⁷⁹ Super Sent., lib. 2 d. 9 q. 1 a. 6.

⁸⁰ Super Sent., lib. 2 d. 9 q. 1 a. 7.

⁸¹ Super Sent., lib. 2 d. 9 q. 1 a. 8.

muje cztery pytania, a mianowicie, czy wszyscy aniołowie są posłani do asystowania Bogu⁸², czy wszyscy są posłani do służenia⁸³, czy wszyscy aniołowie z drugiej hierarchii są posyłani do spełniania różnych funkcji⁸⁴, czy aniołowie ze względu na swoje zadania mają ograniczoną działalność kontemplacyjną⁸⁵.

Ostatnia z dystynkcji traktatu o aniołach, dystynkcja 11, zawiera tematykę związaną z anielskim stróżowaniem⁸⁶. Podzielona zostaje na dwie kwestie, z których pierwsza obejmuje pięć pytań: czy aniołowie strzegą ludzi⁸⁷, któremu spośród chórów przysługuje strzeżenie ludzi (czy wszystkie chóry z trzeciej hierarchii realizują strzeżenie)⁸⁸, czy każdemu człowiekowi wyznaczony został anioł do strzeżenia⁸⁹, czy anioł przeznaczony do strzeżenia może opuścić swoje zadanie względem danego człowieka⁹⁰, czy aniołowie strzegący ludzi smucą się z powodu potępienia ludzi do których są posłani⁹¹. W drugiej kwestii zostają podjęte pytania związane ze stróżowaniem, a mianowicie pytania dotyczące nagrody i zasługi za nie. Tomasz dopy-

tuje, czy aniołowie strzegący człowieka zyskują nagrodę w postaci lepszego poznania Boga dzięki spełnianiu swojej funkcji⁹², czy niżsi aniołowie są oświeceni przez wyższych na skutek nagrody⁹³, czy aniołowie mogą ze sobą rozmawiać, dzięki czemu może wzrastać ich poznanie⁹⁴, czy aniołowie poznali tajemnicę Wcielenia dzięki ludziom⁹⁵, czy istnieje walka między aniołami⁹⁶. Ostatnie pytanie w tej dystynkcji dotyczy trwania podziału hierarchii w aniołach po dniu Sądu Ostatecznego⁹⁷.

W *Summa theologiae* tematyka sprawowania rządów bożych (opatrności) poprzez aniołów powoduje, że zagadnienia dotyczące aniołów jako pośredniczących w działaniu Boga zostają przeniesione i wyodrębnione od kwestii poświęconych samej ich naturze. W *Scriptum super libros Sententiarum* jednak są one konsekwencją opisu ich stanu natury i ułożenia w porządku hierarchicznym. Nie stanowią więc zupełnie innych porządków (a więc i kwestii), które powinny być rozważane po rozpatrzeniu innych stworzeń, ale

⁸² Super Sent., lib. 2 d. 10 q. 1 a. 1.

⁸³ Super Sent., lib. 2 d. 10 q. 1 a. 2.

⁸⁴ Super Sent., lib. 2 d. 10 q. 1 a. 3.

⁸⁵ Super Sent., lib. 2 d. 10 q. 1 a. 4.

⁸⁶ Por. T. Stępień, *Doktor anielski o aniołach*, wyd. 2, Warszawa 2020, s. 154–190.

⁸⁷ Super Sent., lib. 2 d. 11 q. 1 a. 1.

⁸⁸ Super Sent., lib. 2 d. 11 q. 1 a. 2.

⁸⁹ Super Sent., lib. 2 d. 11 q. 1 a. 3.

⁹⁰ Super Sent., lib. 2 d. 11 q. 1 a. 4.

⁹¹ Super Sent., lib. 2 d. 11 q. 1 a. 5.

⁹² Super Sent., lib. 2 d. 11 q. 2 a. 1.

⁹³ Super Sent., lib. 2 d. 11 q. 2 a. 2.

⁹⁴ Super Sent., lib. 2 d. 11 q. 2 a. 3.

⁹⁵ Super Sent., lib. 2 d. 11 q. 2 a. 4.

⁹⁶ Super Sent., lib. 2 d. 11 q. 2 a. 5.

⁹⁷ Super Sent., lib. 2 d. 11 q. 2 a. 6.

konsekwencje samego stworzenia aniołów, a także ich wyboru, czy to zwró-

cenia się ku Boga, czy też odwrócenia się od Niego.

3. Podsumowanie. Uwagi do dalszych studiów

Celem artykułu nie było zaprezentowanie szczegółowych rozstrzygnięć tematyki angelologicznej w *Scriptum super libros Sententiarum* Tomasza z Akwinu, a jedynie spojrzenie na kontekst w jakim się pojawia i ewentualne zarysowanie jej w tym „wczesnym” dziele Tomasza z Akwinu. Z tego zarysu można wyprowadzić wnioski będące wskazówkami do dalszych studiów nad tym traktatem, a szczególnie tak często pomijanym w badaniu nie tylko tematyki aniołów. Można wskazać kilka kierunków badawczych: 1) warto bardziej szczegółowo prześledzić porządek podejmowanych zagadnień, swoisty wewnętrzny kierunek formułowanych pytań; 2) należy poddać analizie erudycję jaką posługuje się Akwinata, a szczególnie wpływ koncepcji filozofów arabskich (Awicenny i Awerroesa), a także wpływ niezwykle często cytowanego dzieła *Liber de causis* oraz nieodparte oddziaływanie dzieł Pseudo-Dionizego Areopagity; 3) badaniom należy poddać problematykę związaną ze statusem ontycznym aniołów, z uzasadnieniem ich prostoty i niecielesności; 4) badaniom należy poddać koncepcję poznania anielskiego i choć jest uboższa w stosunku do rozstrzygnięć i uzasadnień sformułowanych w *Summa theologiae*, to jednak zawiera pewne wyjątkowe argumenty oraz stwierdzenia (np. zagadnienie form poznawczych; zagadnienie komunikacji anielskiej); 5)

warto analizom poddać wyraźnie zarysowaną problematykę grzechu aniołów – zarówno jego przyczyn i konsekwencji z niego wynikających; 6) badaniom należy także poddać zagadnienie funkcji anielskich poprzez które spełniają Bożą opatrzność; ten wątek jest dość szeroko opisany.

W *Scriptum super libros Sententiarum* tematyka aniołów pojawia się bardzo ściśle w kontekście wykładanego dzieła. Bez wątpienia w *Summa theologiae* jest wyłożona bardziej szczegółowo i zarazem bardziej integralnie i kompletnie. Wykład „ksiąg sentencji” był jednak ważnym momentem w kształtowaniu się ram Tomaszowej filozofii i teologii. Marie-Dominique Chenu dał bardzo ważne wskazówki, które wciąż są aktualne i mogą być pomocne w lekturze tego dzieła Akwinaty. Po pierwsze, nie chodzi o to, by poszukiwać w tym dziele jakichś rozstrzygnięć, czy sformułowań, które mogły nadać „pikanterii” lekturze późniejszej *Summa theologiae*. Po drugie, nie należy tak łatwo ulegać pokusie odkrywania miejsc paralelnych, podobieństw czy zbieżności, które mogłyby się same narzucać. Po trzecie, nie należy także w wykładzie „ksiąg sentencji” doszukiwać się wyjaśnień dla tego, co Tomasz później pisał w *Summa theologiae* – takich wyjaśnień zresztą nie znajdziemy. Jak pisze Chenu: „będziemy postępowali odwrotnie: będziemy respektowali oryginalne ramy formalne,

konkretne konteksty, specyficzne reakcje i zabiegi, niuanse i konkluzje, właściwe każdemu z tych dzieł, nie po to, oczywiście, żeby się lubować w ich wzajemnym przeciwstawianiu, ale po to, żeby dotrzeć

do rodowodu każdego z elementów w Tomaszowej syntezie⁹⁸. W takim sensie w *Scriptum super libros Sententiarum* jest jeszcze wiele do odczytania i odkrycia.

⁹⁸ M.-D. Chenu, *Wstęp do filozofii św. Tomasza z Akwinu*, tłum. H. Rosnerowa, Kęty 2001, s. 262.

Bibliografia:

1. Bańka A.R., *De angelis. Chrześcijańska nauka o aniołach w świetle doktryny Tomasza z Akwinu*, Katowice 2014.
2. Collins J., *The Thomistic Philosophy of Angels*, Washington D.C. 1947.
3. Chenu M.-D., *Wstęp do filozofii św. Tomasza z Akwinu*, tłum. H. Rosnerowa, Kęty 2001.
4. Mondin B., *St. Thomas Aquinas' Philosophy in the Commentary to the Sentences*, Hague 1975.
5. *Sentencje anielskie. Św. Izydor z Sewilli, Piotr Lombard, św. Tomasz z Akwinu*, tłum. J. Szymański, B. Burliga, Kraków 2003.
6. Stępień T., *Nowe ujęcie natury aniołów w metafizycznej angelologii św. Tomasza z Akwinu*, „*Studia Theologica Varsaviensia*” 47 (2009) 2, s. 167–182.
7. Stępień T., *Doktor anielski o aniołach*, wyd. 2, Warszawa 2020.
8. Szymański J., *O diable i demonach według św. Tomasza z Akwinu*, Radom 2013.
9. Tiuryn T., *Akt i możność w poznaniu anielskim według Tomasza z Akwinu*, „*Przegląd Tomistyczny*” (2015) 21, s. 441–466.
10. Thomae Aquinatis, *Scriptum super libros Sententiarum magistri Petri Lombardi episcopi Parisiensis*, t. 2. Ed. P. Mandonnet, Parisiis, 1929.
11. Torrell J.-P., *Wprowadzenie w św. Tomasza z Akwinu. Osoba i dzieło*, tłum. A. Kuryś, Warszawa 2021.
12. Weisheipl J., *Tomasz z Akwinu. Życie, myśl i dzieło*, tłum. Cz. Znamierowski, Poznań 1985.

The Conception of Angels in Thomas Aquinas's *Scriptum super libros Sententiarum*

Keywords: angels, spiritual substances, knowledge of angels, love of angels

This article will attempt to present the issue of angels in *Scriptum super libros Sententiarum*. It will only be an outline and an overview of both the context of the issues addressed by Thomas and specific questions and possible interesting topics. The aim is not to compare these issues with the *Summa theologiae*, but to highlight the relevant topics discussed in this early work by Aquinas.

The subject of angels is addressed in various works by Thomas, but the *Scriptum super libros Sententiarum* remains unexamined. However, this work should be subjected to careful study, not only historiographical and editorial, but above all theological and philosophical, in order to appreciate the speculative power, originality and depth of Thomas Aquinas's thought.